

- Nombre autor: TORRESCUSA CORDERO, ALEJANDRO
- ORCID: 0000-0002-8722-2890
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Sevilla
- Título del trabajo: “El esperado momento de la factura electrónica convertida en obligatoria por la Ley de creación y crecimiento de empresas”.
- Fuente de publicación: Carta Tributaria. Revista de Opinión, 2023.
- ISBN/ISSN: 2443-9843.
- Resumen y palabras clave:

La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, ha establecido la obligación del empleo de la factura electrónica en las operaciones entre empresarios y profesionales. Una obligación incondicional y generalizada, sea cual sea el tamaño de las empresas, aunque con distintos plazos de aplicación.

La extensión del uso de la factura electrónica puede traer consigo otras consecuencias de enorme calado en el sistema tributario, como la conversión en obligatorio del sistema de Suministro Inmediato de Información para todos los sujetos pasivos del IVA o la supresión de la estimación objetiva en el IRPF y el régimen simplificado en el IVA.

Palabras Clave: Factura electrónica; Empresas; Impuesto sobre el Valor Añadido; Sanciones